

УДК 343.81

DOI 10.5281/zenodo.20671401

ПОДГОТОВКА К ОСВОБОЖДЕНИЮ (ГЛ. 22 УИК РФ) ОСУЖДЁННЫХ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С СУДИМОСТЬЮ (СТ. 86 УК РФ)

© 2026. Д.Е. Толочко, О.В. Кафанова

В статье исследуются проблемы подготовки к освобождению осуждённых за экономические преступления в свете положений главы 22 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Анализируются особенности социальной адаптации данной категории осуждённых, связанные с необходимостью восстановления деловой репутации и преодоления ограничений, обусловленных судимостью (ст. 86 УК РФ). Рассматриваются правовые последствия погашения судимости, проблемные аспекты трудоустройства и допуска к отдельным видам предпринимательской деятельности. Предлагаются направления совершенствования законодательства и правоприменительной практики с учётом специфики экономических преступлений.

Ключевые слова: экономические преступления, подготовка к освобождению, глава 22 УИК РФ, судимость, деловая репутация, социальная адаптация, ограничения прав.

Введение. Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью совершенствования механизмов ресоциализации осуждённых за экономические преступления, которые составляют значительную часть лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы. По данным судебной статистики, ежегодно осуждается значительное количество лиц за преступления в сфере экономической деятельности, предусмотренные главой 22 Уголовного кодекса РФ, и эффективность их постпенитенциарной адаптации во многом зависит от качества подготовительных мероприятий, проводимых администрацией исправительных учреждений.

В соответствии со ст. 180 УИК РФ администрация учреждений, исполняющих наказания, обязана проводить подготовку к освобождению осуждённых, однако специфика категории лиц, совершивших преступления в сфере экономической деятельности, требует особого подхода [1, с. 180]. Традиционные меры содействия в трудовом и бытовом устройстве, предусмотренные главой 22 УИК РФ, не учитывают таких значимых для данной категории аспектов, как необходимость восстановления деловой репутации и преодоления ограничений, связанных с судимостью. Более того, сам процесс подготовки к освобождению зачастую носит формальный характер и не учитывает индивидуальные особенности личности осуждённого, характер совершённого им преступления и его постпенитенциарные перспективы.

Степень научной разработанности проблемы. Отдельные аспекты социальной адаптации осуждённых рассматривались в трудах В.И. Селиверстова, А.Я. Гришко, О.В. Филимонова, А.Н. Павлухина, Ю.В. Жулевой. В работах указанных авторов подробно исследованы общие вопросы ресоциализации лиц, освобождённых из мест лишения свободы, проблемы их трудового и бытового устройства, а также механизмы пост пенитенциарного контроля [2, с. 12–18; 3, с. 45–52].

Однако специальных исследований, посвящённых подготовке к освобождению осуждённых за экономические преступления, с учётом последних изменений законодательства о судимости и специфики предпринимательской деятельности, недостаточно. Отсутствуют также эмпирические исследования, оценивающие

эффективность существующих мер подготовки к освобождению применительно к данной категории.

Целью настоящей статьи является выявление особенностей подготовки к освобождению осуждённых за экономические преступления и разработка рекомендаций по совершенствованию правового регулирования в данной сфере.

В рамках исследования необходимо решить следующие задачи:

- проанализировать содержание подготовительных мероприятий, предусмотренных главой 22 УИК РФ, применительно к осуждённым за экономические преступления;
- определить правовую природу и последствия судимости для лиц, совершивших экономические преступления, с учётом изменений ст. 86 УК РФ;
- выявить проблемы восстановления деловой репутации как условия успешной ресоциализации;
- предложить направления совершенствования законодательства и правоприменительной практики.

Основная часть. Глава 22 УИК РФ «Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, контроль над ними» устанавливает комплекс мер, направленных на обеспечение успешной адаптации лиц, отбывших наказание. В соответствии со ст. 180 УИК РФ администрация учреждения, исполняющего наказание, не позднее, чем за два месяца до истечения срока ареста либо за шесть месяцев до истечения срока принудительных работ или лишения свободы обязана уведомить органы местного самоуправления и федеральную службу занятости о предстоящем освобождении осуждённого, наличии у него жилья, его трудоспособности и имеющихся специальностях [1, с. 180].

Специфика осуждённых за экономические преступления, предусмотренные главой 22 Уголовного кодекса РФ, состоит в том, что значительная их часть до осуждения занималась предпринимательской деятельностью, имела высокий социальный статус и деловые связи [4, с. 115]. Как справедливо отмечает А.М. Зарина, «сложности возникают у судебных органов при назначении наказания и применении к лицу судебного штрафа» [4, с. 115]. Эти сложности в полной мере проявляются и на этапе постпенитенциарной адаптации.

Анализ положений главы 22 УИК РФ показывает, что законодатель не дифференцирует подготовку к освобождению в зависимости от категории совершённого преступления.

Воспитательная работа, предусмотренная ч. 2 ст. 180 УИК РФ, направлена на разъяснение прав и обязанностей освобождаемого, но не учитывает специфических потребностей лиц, осуждённых за экономические деяния [5, с. 180].

В таблице 1 представлены основные мероприятия по подготовке к освобождению, предусмотренные главой 22 УИК РФ, и их адаптация применительно к осуждённым за экономические преступления.

Таблица 1. Мероприятия по подготовке к освобождению и их адаптация для осуждённых за экономические преступления

№ п/п	Мероприятие, предусмотренное главой 22 УИК РФ	Нормативная основа	Адаптация для осуждённых за экономические преступления
1	Уведомление органов местного самоуправления и службы занятости о предстоящем освобождении	ст. 180 ч. 1 УИК РФ	Дополнительное уведомление налоговых органов и саморегулируемых организаций

Продолжение таблицы 1

2	Проведение воспитательной работы по разъяснению прав и обязанностей	ст. 180 ч. 2 УИК РФ	Включение вопросов восстановления деловой репутации и ограничений по судимости
3	Содействие в трудовом и бытовом устройстве	ст. 181 УИК РФ	Содействие в восстановлении предпринимательского статуса, консультации по лицензированию
4	Оказание социальной помощи	ст. 182 УИК РФ	Помощь в получении кредитных историй, восстановлении деловых связей
5	Контроль за освобождёнными	ст. 183 УИК РФ	Учёт особенностей предпринимательской деятельности при осуществлении контроля

Как следует из данных, представленных в таблице 1, действующее законодательство не предусматривает специализированных мер для осуждённых за экономические преступления. Наибольший разрыв между потребностями данной категории и существующими правовыми механизмами наблюдается в сфере восстановления деловой репутации (п. 2) и содействия в восстановлении предпринимательского статуса (п. 3).

В частности, ст. 181 УИК РФ ориентирована преимущественно на трудоустройство по найму, тогда как значительная часть осуждённых за экономические преступления нуждается в консультациях по вопросам регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, получения лицензий и допусков [6, с. 3].

Кроме того, анализ правоприменительной практики показывает, что администрации исправительных учреждений в рамках ст. 182 УИК РФ практически не оказывают содействия в восстановлении кредитных историй и деловых связей, что создаёт дополнительные барьеры для ресоциализации. Таким образом, таблица 1 наглядно иллюстрирует необходимость внесения изменений в главу 22 УИК РФ в части дифференциации подготовительных мероприятий в зависимости от категории совершённого преступления.

Статья 86 Уголовного кодекса РФ определяет судимость как правовое состояние, возникающее в результате осуждения лица за совершённое преступление. Федеральным законом от 23 июня 2015 года № 187-ФЗ часть 6 ст. 86 УК РФ была изложена в новой редакции, согласно которой «погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, предусмотренные настоящим Кодексом, связанные с судимостью» [7].

Данное изменение, как отмечается в заключении Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, было направлено на «устранение правовой коллизии между положениями части 6 статьи 86 Уголовного кодекса РФ и положениями ряда федеральных законов, содержащих ограничения для лиц, имеющих судимость, в том числе снятую или погашенную» [7].

Однако, как подчёркивается в том же заключении, «законодательством Российской Федерации уже установлен ряд ограничений для лиц, имеющих снятую или погашенную судимость. Такие ограничения, обусловленные необходимостью обеспечения политической, экономической, социальной безопасности государства, являются исключительными и осуществляются вне сферы уголовно-правового воздействия» [7].

Это означает, что, несмотря на аннулирование уголовно-правовых последствий судимости, лицо может сталкиваться с ограничениями, установленными иными отраслями законодательства.

В таблице 2 систематизированы основные ограничения для лиц, имеющих судимость за экономические преступления, с указанием нормативных правовых актов и сроков действия таких ограничений.

Таблица 2. Ограничения, связанные с судимостью за экономические преступления в различных сферах деятельности

Сфера деятельности	Ограничение	Нормативно правовой акт	Срок действия
Кредитные организации	Запрет на занятие должностей в исполнительных органах кредитной организации	Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (ст. 16)	До погашения судимости
Государственная гражданская служба	Отказ в приёме на отдельные должности (связанные с доступом к материальным ценностям)	Федеральный закон «О государственной гражданской службе РФ» (ст. 16)	До погашения судимости
Допуск к государственной тайне	Отказ в оформлении допуска при наличии неснятой или непогашенной судимости за тяжкие преступления	Закон РФ «О государственной тайне» (ст. 22)	До погашения судимости
Адвокатская деятельность	Отказ в допуске к квалификационному экзамену при наличии неснятой или непогашенной судимости	Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» (ст. 9)	До погашения судимости
Аудиторская деятельность	Аннулирование квалификационного аттестата аудитора	Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» (ст. 20)	До погашения судимости
Лицензирование отдельных видов деятельности	Учёт судимости при выдаче лицензий (отказ при наличии неснятой судимости за экономические преступления)	Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» (ст. 20)	До погашения судимости
Участие в закупках	Отказ в допуске к участию в закупках по отдельным основаниям	Федеральный закон № 44-ФЗ (ст. 31)	В течение срока судимости

Разъяснения относительно применения к рассматриваемой категории лиц мер уголовно-правового воздействия содержатся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 года № 48 (актуальная редакция — от 11 июня 2020 года) «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» [8]. Вместе с тем вопросы, касающиеся адаптации осуждённых после освобождения из мест лишения свободы, названным постановлением не регулируются.

Наиболее ощутимыми для лиц, отбывших наказание за преступления экономической направленности, выступают следующие правоограничения: запрет на занятие ряда должностей в кредитных учреждениях и на государственной гражданской службе; невозможность осуществления отдельных видов предпринимательской практики (в частности, аудиторской и оценочной деятельности); отказ в оформлении

допуска к сведениям, составляющим государственную тайну; а также дополнительные барьеры при получении лицензий и разрешительной документации [9, с. 78].

Деловая репутация для лиц, занимавшихся предпринимательской деятельностью, является одним из ключевых активов. Осуждение за экономическое преступление наносит существенный ущерб деловой репутации, который не всегда удаётся восстановить даже после погашения судимости [10].

В действующем законодательстве можно условно выделить три основных способа восстановления деловой репутации для рассматриваемой категории лиц. Первый связан с судебной защитой в порядке ст. 152 Гражданского кодекса РФ, которая допускает опровержение порочащих сведений, однако не применяется к информации, содержащейся во вступившем в законную силу приговоре суда.

Второй механизм — досрочное снятие судимости на основании ч. 5 ст. 86 УК РФ, возможное при безупречном поведении осуждённого после отбытия наказания, но не ранее истечения половины установленного срока судимости.

Третий вариант — реабилитация в связи с незаконным либо необоснованным уголовным преследованием, которая влечёт полное восстановление всех прав, включая деловую репутацию [5, с. 182].

В рамках подготовки к освобождению, регламентированной главой 22 УИК РФ, представляется оправданным расширить комплекс мероприятий, осуществляемых администрацией исправительного учреждения, включив в него консультирование освобождаемых по вопросам возможного восстановления деловой репутации и преодоления связанных с судимостью барьеров.

Как справедливо подчеркивает О.В. Филимонов, «в отношении осуждённых за преступления против собственности в сфере предпринимательской деятельности необходим особый подход при организации воспитательной работы» [3, с. 245].

Как свидетельствует правоприменительная практика, действенным средством для восстановления деловой репутации нередко выступает возмещение причинённого ущерба, а также иные меры, направленные на заглаживание причинённого вреда. Подобные действия в силу ст. 76.1 УК РФ могут являться основанием для освобождения лица от уголовной ответственности [8]. Вместе с тем после вынесения обвинительного приговора указанные возможности реализации существенно сужаются.

Отдельного внимания заслуживает вопрос о доступе к кредитным историям и возможности их корректировки. Значительная часть осуждённых за экономические преступления до момента осуждения имела кредитные обязательства, и сам факт привлечения к уголовной ответственности способен негативно сказаться на их кредитной истории. Согласно Федеральному закону «О кредитных историях», сведения о судимости напрямую в состав кредитной истории не включаются, однако данные о неисполненных обязательствах сохраняются [11].

Федеральным законом от 4 февраля 2026 года глава 22 УИК РФ была дополнена статьями 183.1–183.3, регламентирующими контроль за условно-досрочно освобождёнными [12]. Как отмечается в аналитических материалах Ассоциации юристов России, «закон впервые подробно и системно описывает, кто, как и в каких пределах контролирует поведение лица, освобождённого условно-досрочно, а главное — какие правовые последствия наступают при нарушении условий УДО» [12].

Статья 183.2 УИК РФ устанавливает, что условно-досрочно освобождённый обязан соблюдать общественный порядок, исполнять обязанности, возложенные судом, и являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию [1, с. 185]. Для осуждённых за экономические преступления особое значение имеет возможность трудоустройства и осуществления предпринимательской деятельности в период УДО. Однако правовой статус такой деятельности чётко не определён.

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы» предусматривает возможность установления административного надзора в отношении лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления [13, с. 3]. Многие экономические преступления (например, мошенничество в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 УК РФ, присвоение или растрата в особо крупном размере — ч. 4 ст. 160 УК РФ) относятся к категории тяжких, что влечёт за собой возможность установления административного надзора.

При этом ограничения, связанные с административным надзором (запрет посещения определённых мест, ограничение выезда за пределы территории, обязательная явка в полицию до 4 раз в месяц), могут существенно затруднять предпринимательскую деятельность, особенно если она связана с командировками или работой в ночное время. Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в сфере подготовки к освобождению осуждённых за экономические преступления.

Во-первых, необходимо дополнить главу 22 УИК РФ специальной нормой, предусматривающей особенности подготовки к освобождению осуждённых за экономические преступления, включая проведение консультаций по вопросам восстановления деловой репутации и преодоления ограничений, связанных с судимостью. Целесообразно ввести в штат исправительных учреждений специалистов по работе с данной категорией осуждённых, имеющих юридическое и экономическое образование [2, с. 16].

Во-вторых, предлагается установить сокращённые сроки погашения судимости для лиц, осуждённых за совершение экономических преступлений небольшой и средней тяжести, при условии полного возмещения ими причинённого ущерба и отсутствия иных нарушений закона на протяжении испытательного срока. Реализация данной меры способна стимулировать осуждённых к активному возмещению вреда и правопослушному поведению.

В-третьих, необходимо разработать методические рекомендации для сотрудников исправительных учреждений по работе с осуждёнными за экономические преступления, включающие вопросы разъяснения правовых последствий судимости и порядка восстановления деловой репутации. Такие рекомендации должны учитывать дифференциацию осуждённых в зависимости от вида совершённого экономического преступления, размера причинённого ущерба и наличия предпринимательского опыта.

В-четвертых, целесообразно создать на базе территориальных органов ФСИН России консультационные пункты для освобождаемых осуждённых за экономические преступления с привлечением представителей предпринимательского сообщества, адвокатов, специалистов по налоговому и корпоративному праву. Работа таких пунктов должна быть направлена на оказание бесплатной юридической помощи по вопросам восстановления деловой репутации, получения лицензий, регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и т.д.

В-пятых, следует внести изменения в Федеральный закон «Об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы», предусмотрев особенности установления административного надзора в отношении лиц, осуждённых за экономические преступления и не представляющих общественной опасности. В частности, предлагается установить, что в отношении лиц, осуждённых за экономические преступления небольшой и средней тяжести, административный надзор может устанавливаться только при наличии доказательств, подтверждающих реальную опасность рецидива.

В-шестых, рекомендуется создать единый реестр лиц, осуждённых за экономические преступления, с правом доступа для государственных органов и саморегулируемых организаций, но с возможностью исключения из него после погашения судимости и положительной характеристики. Это позволит, с одной стороны, обеспечить публичный контроль за лицами, совершившими экономические преступления, а с другой — даст им шанс на полноценную ресоциализацию после погашения судимости.

Выводы. Подготовка к освобождению осуждённых за экономические преступления, предусмотренная главой 22 УИК РФ, не учитывает специфики данной категории, связанной с необходимостью восстановления деловой репутации и преодоления ограничений, обусловленных судимостью. Существующие мероприятия носят общий характер и не обеспечивают эффективной постпенитенциарной адаптации лиц, совершивших преступления в сфере экономической деятельности.

Правовые последствия, порождаемые судимостью за преступления в сфере экономики, не замыкаются исключительно в рамках уголовного права, а распространяются на другие отрасли законодательства, формируя реальные препятствия для ведения предпринимательской деятельности и трудоустройства по полученной специальности. Более того, отдельные виды ограничений способны сохраняться даже после погашения судимости, если это прямо предусмотрено федеральными законами.

Успешная ресоциализация лиц, осуждённых за экономические преступления, невозможна без восстановления их деловой репутации. Вместе с тем действующее правовое регулирование не предлагает действенных и эффективных инструментов для решения данной проблемы. Судебная защита деловой репутации в порядке ст. 152 ГК РФ не охватывает сведения, содержащиеся в приговоре, а досрочное снятие судимости требует как продолжительного времени, так и безупречного поведения после отбытия наказания.

Необходимо совершенствование законодательства в части дифференциации подходов к подготовке к освобождению различных категорий осуждённых с учётом характера совершённых преступлений и особенностей их постпенитенциарной адаптации. Предложенные в статье меры (специальная норма в УИК РФ, сокращённые сроки погашения судимости, консультационные пункты, особенности административного надзора) могут существенно повысить эффективность ресоциализации данной категории лиц.

Перспективы дальнейших исследований связаны с изучением зарубежного опыта ресоциализации осуждённых за экономические преступления, разработкой практических рекомендаций по его имплементации в российское законодательство, а также проведением эмпирических исследований, направленных на оценку эффективности существующих и предлагаемых мер.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 25.10.2024) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198.
2. Гришко, А.Я. Ресоциализация осуждённых в современной России: проблемы и перспективы / А.Я. Гришко // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2024. – № 3. – С. 12–18.
3. Филимонов, О.В. Индивидуализация исполнения наказания и постпенитенциарная адаптация осуждённых / О.В. Филимонов. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2023. – 312 с.
4. Зарина, А.М. Отдельные вопросы назначения наказания за преступления в сфере экономики / А.М. Зарина // Современное право. – 2025. – № 4. – С. 115–117.
5. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / под ред. В.И. Селиверстова. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2024. – 512 с.

6. Приказ Минюста России от 27.06.2019 № 121 «Об утверждении Порядка приема осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, уполномоченными по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2019. – № 33. – С. 3–5.
7. Заключение Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству от 22.06.2015 по Федеральному закону «О внесении изменения в статью 86 Уголовного кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://legislation.council.gov.ru/> (дата обращения: 24.03.2026). – Загл. с экрана.
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 (ред. от 11.06.2020) «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // Российская газета. – 2016. – № 266.
9. Павлухин, А.Н. Правовые последствия судимости: теория и практика / А.Н. Павлухин. – М.: Юнити-Дана, 2024. – 192 с.
10. Егулемов, В. Ответственность за экономические преступления: анализ судебной практики / В. Егулемов // Клерк.ру. – 2025. – 15 октября. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.klerk.ru/> (дата обращения: 01.04.2026).
11. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ (ред. от 26.12.2024) «О кредитных историях» // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 1 (ч. I). – Ст. 45.
12. Контроль за условно-досрочно освобождёнными: новые статьи 183.1–183.3 УИК РФ // Ассоциация юристов России. – 2026 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://alrf.ru/> (дата обращения: 03.04.2026).
13. Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ (ред. от 28.12.2024) «Об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 15. – Ст. 2037.
14. Федеральный закон от 26.12.2024 № 489-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 2024. – № 52 (ч. I). – Ст. 8456.

Поступила в редакцию 16.03.2026 г., рекомендована к печати 01.04.2026 г.

PREPARATION FOR RELEASE (CHAPTER 22 OF THE PENAL ENFORCEMENT CODE OF THE RF) OF PERSONS CONVICTED OF ECONOMIC CRIMES: RESTORATION OF BUSINESS REPUTATION AND RESTRICTIONS RELATED TO CRIMINAL RECORD (ARTICLE 86 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RF)

Tolochko D.E., Kafanova O.V.

The article examines the problems of preparation for release of persons convicted of economic crimes in the light of the provisions of Chapter 22 of the Penal Enforcement Code of the Russian Federation. The features of social adaptation of this category of convicts related to the need to restore business reputation and overcome restrictions due to criminal record (Article 86 of the Criminal Code of the Russian Federation) are analyzed. The legal consequences of expungement of criminal record, problematic aspects of employment and access to certain types of entrepreneurial activity are considered. Directions for improving legislation and law enforcement practice are proposed, taking into account the specifics of economic crimes.

Keywords: economic crimes, preparation for release, Chapter 22 of the Penal Enforcement Code of the Russian Federation, criminal record, business reputation, social adaptation, restrictions on rights, resocialization, entrepreneurial activity, restoration of reputation.

Толочко Денис Евгеньевич

технический редактор журнала «Проблемы права: теория и практика»
ФГБОУ ВО Луганский государственный университет имени Владимира Даля,
Российская Федерация, ЛНР, г. Луганск.
E-mail: tolochko.denis@bk.ru

Кафанова Ольга Владимировна

кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права и историко-правовых дисциплин
ФГБОУ ВО Луганский государственный университет имени Владимира Даля,
Российская Федерация, ЛНР, г. Луганск.
E-mail: marta.kaf@mail.ru

Tolochko Denis Evgenievich

Technical Editor of the journal «Problems of Law: Theory and Practice» of Lugansk State University named after Vladimir Dahl,
Russian Federation, LPR, Lugansk.
E-mail: tolochko.denis@bk.ru

Kafanova Olga Vladimirovna

Candidate of law, Associate Professor of the Department of Constitutional Law and Historical and Legal Disciplines of Lugansk State University named after Vladimir Dahl,
Russian Federation, LPR, Lugansk.
E-mail: marta.kaf@mail.ru